

**NUTRIÇÃO ESCOLAR: ENSINO DE CIÊNCIAS PARA
CONSCIENTIZAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DE ESCOLAS
MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA**

Maria Cristina Chaves de Oliveira, mrcrstnlvr2@gmail.com

Introdução: O trabalho tem como temática, Nutrição Escolar: ensino de ciências para conscientização alimentar dos alunos de escolas municipais da cidade de São Raimundo das Mangabeiras-MA. A alimentação humana é um ato social que faz parte do cotidiano mundial e durante o período escolar é um dos fatores ambientais mais importantes relacionados ao crescimento e desenvolvimento e promoção da saúde da criança e do adolescente. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é investigar se os alunos têm conhecimento sobre os nutrientes fornecidos por meio da merenda escolar. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa, realizada em 3 escolas da rede pública municipal de São Raimundo das Mangabeiras-MA. **Resultados:** Os resultados revelaram foi observado que a maioria dos alunos tem consciência dos nutrientes contidos na merenda escolar. **Conclusão:** Conclui-se que o ambiente escolar é um local privilegiado para exercer atividades educativas com a alimentação escolar para o aprendizado do alimento saudável. Espera-se que as informações analisadas possam subsidiar novos estudos em prol da promoção da alimentação escolar saudável.

Palavras-chave: Alimentação Escolar; Educação Alimentar e Nutricional; Saúde Escolar.